

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA ADOLATLI SHOH IDEALINING BADIY IFODASI

Siddiqova Umidaxon Soxibjon qizi

Fargʻona viloyati Buvayda tumani

XTIDUM maktabi ona tili

va adabiyot fani oʻqituvchisi

ANNOTATSIYA: Mazkur maqolada Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” dostonining 37-bobida tasvirlangan Sulton Uvays Bahodir obrazining badiiy talqini tahlil qilinadi. Navoiy dostonning ushbu bobida Husayn Boyqaroning jiyani, Temuriylar avlodidan boʻlgan Sulton Uvays Bahodirni maqtov bilan tilga olib, uni adil, olim va mard sarkarda sifatida tasvirlaydi. Shoir bu madh orqali nafaqat tarixiy shaxsga ehtirom bildiradi, balki ideal rahbar va komil inson timsolini yaratadi. Asarda shoir soqiy, qadah, boda kabi ramzlar orqali ilohiy maʼrifat, adolat, himmat va ruxiy poklik gʻoyalarini ilgari suradi. Baytlarda majoz va timsollar vositasida insonni maʼnaviy yuksalishga, haqiqatga va mehrga daʼvat etuvchi falsafiy ruh seziladi.

KALIT SOʻZLAR: Navoiy, “Layli va Majnun”, Sulton Uvays Bahodir, soqiynoma, adolat, maʼrifat, ilohiy ilhom, ramz, ruhiy poklik, Temuriylar davri.

Alisher Navoiy ijodi oʻzbek mumtoz adabiyotining eng yuksak choʻqqilaridan biri boʻlib, unda adabiy sanʼat, axloqiy gʻoya va tasavvufiy tafakkur uygʻun holda namoyon boʻladi. “Layli va Majnun” dostonining 37-bobi esa shoirning “Xamsa” turkumidagi asarlarni yakunlovchi falsafiy-badiiy qism sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu bobda Navoiy Sulton Husayn Boyqaroning jiyani – Boyqaro Mirzoning oʻgʻli Sulton Uvays Bahodirni madh etadi. Biroq bu madh faqat maqtov emas, balki nasihatnoma ruhi bilan yoʻgʻrilgan asardir.

Navoiy bob davomida shahzodaning insoniy va siyosiy fazilatlarini sanab oʻtar ekan, uni shariatga sodiq, adolatli va himmatli shaxs sifatida koʻrsatadi. Shu bilan birga, Sulton Husayn Boyqaroni adolat va davlatparvarlik timsoli sifatida ibrat qilib tilga oladi.

Bob sarlavhasida keltirilgan “Shahzodai sipehrjanob va sipehri xurshed intisob...” jumlasini chuqur ramziy maʼnoga ega. “Sipehrjanob” – osmon qadar yuksak, “sipehri xurshed intisob” – quyoshga mansub, nur sochuvchi, adolatli zot degani boʻlib, bu ibora ilmiy, nurlu, odil shoh maʼnosini anglatadi. “Madhida soʻz intihosi” iborasi esa dostonning aynan Sulton Uvays madhida yakunlanayotganini bildiradi. Shuningdek, “nasoyih bisotida laʼl va durr maknun” iborasi bilan Navoiy bu bobda hikmat, pand va maʼnaviy durdonalarni jamlaganini ifoda etadi. “Mavoiz xonida favokih va niʼam gunogun” degan soʻzlar esa chuqur, mazmunan boy va laziz nasihatlarini anglatadi. Navoiy Sulton Uvays Bahodirni madh va nasihat uygʻunligida tasvirlaydi: u davlatni adolat bilan boshqaruvchi, ilmga mehr qoʻygan, xalq dardini biluvchi hukmdor sifatida talqin etiladi. Bobdagi nasihatlar orqali shoir “Adolatli shoh qanday boʻlishi kerak?” degan gʻoyani ilgari suradi.

Asarda soqiy, qadah, may, mayxona kabi timsollar maʼnaviy va tasavvufiy maʼnoda ishlatiladi. Navoiyda soqiy – maʼrifat tarqatuvchi, qadah – ilm nuri bilan toʻlgan qalb, may – ilohiy ilhom, mayxona – oriflarning ruhiy makoni sifatida talqin etiladi. Bu ramzlar orqali shoir ruhiy tozalik, ilohiy muhabbat va maʼnaviy kamol gʻoyalarini ifodalaydi.

“Layli va Majnun” dostonining 37-bobi — madhiy, nasihatnoma va falsafiy xulosani oʻzida birlashtirgan badiiy yakundir. Navoiy bu bobda adil shoh, komil inson obrazini yaratadi, uning

siyimosida esa o'z davrining eng yuksak axloqiy qadriyatlarini mujassamlashtiradi. Nasihatlar shariat, adolat, sadoqat, ota-onaga hurmat, xalq xizmatida bo'lish kabi diniy, ijtimoiy va axloqiy g'oyalarni bir butun tarzda ifoda etadi. Shu tariqa, 37-bob Navoiyning davlat boshqaruvi, insoniy komillik va ma'rifatparvarlik haqidagi qarashlarini yakunlovchi badiiy-falsafiy manba sifatida katta ahamiyatga ega.

Ey soqiyi davr! Bir qadah tut,

Huzn ahlig'a sog'ari farah tut.

Avval qadahingni ayla gardun,

Quyq'il anga bodai shafaqgun[1, 261].

Baytda Navoiy an'anaviy soqiynoma uslubidan foydalangan. Shoir "Ey soqiyi davr!" deya murojaat qilib, zamon soqisidan — ya'ni ruhiy yangilanish, ilohiy ilhom manбайдan — "bir qadah tut" deb iltijo qiladi. Bu yerda soqi obraz sifatida ilohiy ma'rifat, ruhiy uyg'onishni bildiradi. "Qadah" esa shunchaki sharob emas, balki ma'naviy zavq, ilohiy nur, ruhiy taskin ramzidir. "Huzn ahlig'a sog'ari farah tut" misrasida shoir insoniyatning g'am-g'ussaga botgan ahvolini tasvirlaydi. U g'am ahli — ya'ni dunyo tashvishlariga chulg'angan, qalbi g'uborli insonlarga shodlik, farah, ruhiy poklanish ichimligini ulashishni istaydi. Bu misrada Navoiy insonni ruhiy yangilanish va ijobiylikka chaqiruvchi humanistik g'oyani ilgari suradi.

Keyingi ikki misra poetik tasvir jihatidan nihoyatda nozik. Shoir bu yerda "osmon (gardun)" ni qadahga o'xshatadi va unga shafaq rangidagi bodani (ya'ni tong yoki shafaqdagi qizil rangli sharobni) quyq'il deya aytadi. Bu tasvir tabiat manzarasi va ruhiy holatni uyg'unlashtiradi. "Shafaq" — kechqurun osmonning qizil tusga kirishi — hayot va o'tkinchilik, ishq va iztirob ramzidir. Demak, shoir uchun bu manzara hayot sharobi, ilhom manbai sifatida talqin etiladi.

Umuman olganda, baytda ma'naviy hushyorlik, ruhiy taskin va hayot zavqini his etishga da'vat ruhi seziladi. Soqiynoma shaklidagi bu satrlar orqali Navoiy inson qalbini nur, farah va muhabbat bilan to'ldirish g'oyasini ifodalaydi.

Soqiy, qadahiki shahzoda,

Tutqay manga ul qadahda boda.

Lojur'a burun o'zi sumurgay,

Ul navo manga dag'i ichurg'ay[1, 266].

Navoiy bu yerda soqi va shahzoda obrazlari orqali ilohiy ilhom va ruhiy kamolot g'oyasini badiiy shaklda ifodalaydi. Demak, baytning umumiy mazmuni shuki: soqi — ilohiy ilhom manbai, shahzoda — ruhiy poklik va yuksak ma'naviyat timsoli, boda esa — haqiqat va ilohiy nash'a. Navoiy bu ramzlar vositasida insonni ma'rifat, ruhiy tozalik va ilhom sari chorlaydi. Shunday qilib, dostonning bu yakuniy satrlari Navoiy she'riyatining asosiy g'oyasi — ruhiy uyg'onish, ilohiy muhabbat va insoniy komillikka intilish bilan yakun topadi.

XULOSA. "Layli va Majnun" dostonining 37-bobi Navoiy ijodining eng nozik va falsafiy qatlamlaridan biridir. Bu bobda shoir tarixiy shaxs — Sulton Uvays Bahodirni madh etish bahonasida komil shaxs idealini yaratadi. Navoiy tasviridagi soqiy, qadah, boda timsollari ma'naviy yangilanish, ilohiy nur va haqiqatni izlash g'oyasini ifodalaydi. Shoirning poetik mahorati shundaki, u diniy, falsafiy va estetik tushunchalarni badiiy ramzlar orqali uyg'unlashtiradi. Demak, 37-bobda Navoiy nafaqat bir tarixiy shaxsni madh etadi, balki

ILM FAN YANGILIKLARI KONFERENSIYASI

OKTABR

ANDIJON, 2025

insonni ruhiy poklanishga, adolat va ma'rifat sari yo'naltiruvchi badiiy-falsafiy dasturni yaratadi. Ushbu talqin Navoiyning "Xamsa"si ruhida shakllangan soqiynoma falsafasining davomidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Navoiy, A. To'la asarlar to'plami. 7-jild. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2012. – 261–266-betlar.
2. Mirzayev, S. Navoiy asarlari poetikasi. – Toshkent: Fan, 1989.
3. Karimov, B. Alisher Navoiy nasihatlari poetikasi. – Toshkent: Akadernashr, 2018.
4. Jo'rayev, M. Temuriylar davri adabiyoti va davlatqarashlar tizimi. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2015.
5. Abdullayeva, D. Navoiy asarlarida ramz va majozning poetik talqini. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.